

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра археології та музеєзнавства

к.і.н., доцент Кравченко Інна Анатоліївна

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА МУЗЕЇВ

Навчально-методичний комплекс

КИЇВ – 2025

Культурно-освітня робота музеїв: Навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / Укл. І. А. Кравченко – К., 2025. – 35 с. Затверджено на засіданні кафедри археології та музеєзнавства (Протокол No 4 від 10 листопада 2025 р.)

Розробник:

Кравченко Інна Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства

Схвалено науково-методичною комісією історичного факультету

Протокол No 4 від 26 листопада 2025 р.

Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол No 4 від 27 листопада 2025 р.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	11
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ	22
ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ	25
ПИТАННЯ НА ІСПИТ	25
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	26
СЛОВНИК	31

ВСТУП

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Культурно-освітня робота музеїв» розрахований для студентів освітньої програми «Археологія та преісторія», спеціалізації «Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти», освітнього рівня «Бакалавр». Він містить навчальну програму (тематику і зміст лекційних занять, тематику і питання практичних занять, завдання для самостійної роботи, список рекомендованої літератури), а також розділ, присвячений організації навчального процесу студентів (структура навчальної дисципліни, організація оцінювання результатів навчання (знань і вмінь), зразок завдання для модульних контрольних робіт, перелік питань на іспит, словник.

1. Мета дисципліни – опанування студентами суті і основних напрямків культурно-освітньої роботи музеїв, вміння застосовувати набуті знання у практичній роботі.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. *Знати* найважливіші факти, події та процеси історичного минулого людства, історію становлення музею в якості соціокультурної установи.
2. *Вміти* визначати характерні риси, які властиві для виникнення феномену колекціонування, для становлення методичних та теоретичних засад сучасного музеєзнавства.
3. *Володіти елементарними навичками* джерельної критики, історичного аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Аналіз суті культурно-освітньої роботи музеїв у сучасних умовах. Ознайомлення з основними поняттями музейної педагогіки і основними напрямками її досліджень. Аналіз суті і специфіки музейної екскурсії як основної форми культурно-освітньої діяльності музеїв. Розкриття процесу підготовки музейної екскурсії. Визначення методів проведення екскурсії. Висвітлення процесу вдосконалення музейних екскурсій. З'ясування базових форм культурно-освітньої діяльності музеїв. Ознайомлення з історією досліджень музейної аудиторії та методами її досліджень. Аналіз проблем взаємодії музею і школи. Ознайомлення з менеджментом і маркетингом у музейній справі.

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про суть і основні напрямки культурно-освітньої діяльності музеїв. У результаті вивчення курсу студенти повинні *засвоїти* основи теорії музейної педагогіки, мати уявлення про екскурсію як основну форму культурно-освітньої діяльності музеїв, про дослідження музейної аудиторії, взаємодію музею і школи, менеджмент і маркетинг у музейній справі; *вміти* орієнтуватись у літературі щодо проблем культурно-освітньої роботи музеїв, відбирати з інформації найголовніше, систематизувати її.

5. Результати навчання за дисципліною:

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)		Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання	Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання			
1.1	Знати основні напрямки досліджень музейної педагогіки.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	контрольна робота 1	6%
1.2	Знати суть і специфіку музейної екскурсії.	лекція, самостійна робота	контрольна робота 1	7%
1.3	Знати процес підготовки музейної екскурсії.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	контрольна робота 1	7%

1.4	Знати методику проведення музейної екскурсії.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	реферат 1	10%
1.5.	Знати базові форми культурно-просвітницької діяльності музеїв.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	контрольна робота 2	10%
1.6.	Знати процес і результати дослідження музейної аудиторії.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	контрольна робота 2	10%
1.7.	Знати проблеми взаємодії музею і школи, основи менеджменту і маркетингу в музейній справі.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	реферат 2	10%
2.1	Вміти охарактеризувати суть культурно-освітньої роботи музеїв у сучасних умовах, її базові форми.	лекція, самостійна робота	екзамен	20%
2.2	Вміти охарактеризувати суть досліджень музейної аудиторії, проблеми роботи музею з школярами.	лекція, самостійна робота	екзамен	20%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни (код)	1.1	1.2.	1.3.	1.4.	1.5	1.6	1.7.	2.1.	2.2
Програмні результати навчання (назва)									
Володіти понятійно-категоріальним апаратом загальної історії та археологічної науки зокрема, професійно оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі		+	+	+	+			+	+
Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації преісторії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій і спільнот						+	+		
Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії, преісторії та археології	+							+	+

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Контрольна робота з тем ЗМ1: РН 1.1, 1.2, 1.3 – 10 балів/6 балів*.
2. Контрольна робота з тем ЗМ2: РН 1.5, 1.6 – 10 балів/6 балів.
3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 1.4 – 6 балів/4 бали.

4. Реферат з тем ЗМ2: РН 1.7 – 6 балів/4 бали.

5. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ1: РН 1.2, 1.3, 1.5 – 18 балів/10 балів.

6. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ2: РН 1.9, 1.10–10 балів/6 балів.

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю.

- підсумкове оцінювання: іспит

7.2 Організація оцінювання:

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових модулів (бали, отримані під час практичних занять (усні опитування); бали, отримані за виконання рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання контрольних завдань), а також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (іспиту), а саме: за виконання запропонованих завдань.

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-12.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання (іспит).

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; підсумкове оцінювання (іспит) – максимум 40 балів).

Змістовий модуль 1 Поняття про культурно-освітню роботу музеїв. Музейна педагогіка. Музейна екскурсія.			Змістовий модуль 2 Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв. Музей і школа. Менеджмент і маркетинг у музейній справі.			Підсумковий контрольна робота / іспит
34 залікових бали (максимум)			26 залікових балів (максимум)			
Самостійна робота (реферат)	Практичні заняття	Модульний контроль	Самостійна робота (реферат)	Практичні заняття	Модульний контроль	
6 (максимум)	18 (максимум)	10 (максимум)	6 (максимум)	10 (максимум)	10 (максимум)	

Упродовж семестру оцінюється робота студента *під час кожного практичного заняття* (усні відповіді на питання, практична робота). Під час практичного заняття студент має можливість досягти від 0,5 до 2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час практичного заняття є:

- повнота розкриття питання 0,5 бала;
- логіка викладення 0,5 бала;
- використання основної і додаткової літератури 0,5 бала;
- аналітичні міркування, вміння робити висновки 0,5 бала.

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (третьа декада жовтня) і Реферат 2 (перша декада грудня). Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 5-6 балів;
- тема розкрита неповно 3-4 бали;
- реферат суто компілятивного рівня 2 бали;
- розкритий лише окремий аспект 1 бал.

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться **контрольні роботи**, зокрема Контрольна робота 1 (третьа декада жовтня) і Контрольна робота 2 (перша декада грудня). Завдання містить 5 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 2 бали.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до

«Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. Критеріями оцінювання відповіді є:

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми	19-20
Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного матеріалу	16-18
Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання	13-15
Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі помилки	10-12
Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми	7-9
Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного матеріалу	4-6
Відповідь має значні помилки, або відсутня	1-3

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 20 балів (**критично-розрахунковий мінімум**). При цьому обов'язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. **Рекомендований мінімум** для допуску до екзамену – 36 балів.

При простому розрахунку отримаємо:

	Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2	Екзамен	Підсумкова оцінка
Мінімум	20	16	24	60
Максимум	34	26	40	100

7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent	90-100
Добре / Good	75-89
Задовільно / Satisfactory	60-74
Незадовільно / Fail	0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять.

№ п/п	Назва теми	Кількість годин		
		лекції	практичні заняття	самостійна робота
<i>Розділ 1. Поняття про культурно-освітню роботу музеїв. Музейна педагогіка. Музейна екскурсія.</i>				
1.	Тема 1. Вступ до курсу. Поняття про культурно-освітню роботу музеїв.	2		2
2.	Тема 2. Музейна педагогіка.	2	2	4
3.	Тема 3. Основні напрямки досліджень музейної педагогіки.	2	2	4
4.	Тема 4. Суть і специфіка музейної екскурсії.	2	2	4
5.	Тема 5. Підготовка музейної екскурсії.	4	4	4
6.	Тема 6. Проведення музейної екскурсії.	4	4	4
7.	Тема 7. Вдосконалення музейних екскурсій.	2	1	2
8.	<i>Реферат з тем ЗМ1</i>	-	-	6
9.	<i>Контрольна робота з тем ЗМ1</i>	-	1	-
<i>Розділ 2. Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв. Музей і школа. Менеджмент і маркетинг у музейній справі.</i>				
10.	Тема 8. Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв.	4	4	6
11.	Тема 9. Музейна аудиторія та її вивчення.	4	2	5
12.	Тема 10. Проблеми взаємодії музею і школи.	2	2	5
13.	Тема 11. Менеджмент у музейній справі.	2	2	4
14.	Тема 12. Музейний маркетинг.	2	1	4
15.	<i>Реферат з тем ЗМ2</i>	-	-	6
16.	<i>Контрольна робота з тем ЗМ2</i>	-	1	-
	ВСЬОГО	32	28	60

Загальний обсяг **120 год.**, в тому числі:

Лекцій – **32 год.**

Практичні заняття – **28 год.**

Самостійна робота – **60 год.**

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

Розділ 1. Поняття про культурно-освітню роботу музеїв. Музейна педагогіка. Музейна екскурсія

Тема 1. Вступ до курсу. Поняття про культурно-освітню роботу музеїв.

Культурно-освітня діяльність музеїв як один з головних напрямків музейної роботи. Поняття, що використовувались для характеристики освітньо-виховного напрямку діяльності музею (позашкільна освіта, політико-просвітницька робота, науково-просвітницька діяльність, ідейно-виховна робота). Вплив теорії музейної комунікації на складання уявлень про сутність культурно-освітньої роботи. Завдання музею не зводяться лише до передачі інформації про те чи інше явище та процес; він має звертатись і до внутрішнього світу відвідувача, впливати на його чуттєво-емоційну сферу, формувати у відвідувача ціннісне ставлення до культурно-історичної спадщини. Характер стосунків між музеєм і відвідувачем: відвідувач сприймається вже не як об'єкт виховного впливу, а як рівноцінний співрозмовник. Спілкування музею з аудиторією у формі діалогу. Специфіка та мета освітнього процесу в умовах музею визначається властивостями музейного предмету. Відображаючи дійсність, предмет є свідком існування іншої культурної реальності. Здатність музейних предметів привертати увагу своїми зовнішніми ознаками, а також можливість завдяки їх справжності, меморіальності, естетичній цінності викликати певні відчуття виступають у якості специфічного засобу освітнього процесу. Вплив на особистість освітніх можливостей музейного предмету посилюється в межах музейного середовища. Пріоритетним є освітній простір експозиції. Освітній феномен музею розглядається через предметно-просторове середовище як «живий» простір культури, котрий здатен створити неповторну емоційно-естетичну атмосферу. Головна мета освітнього процесу в музеї – залучення особистості до єдиного історико-культурного простору. Етапи освітнього процесу в музеї.

Тема 2-3. Музейна педагогіка. Основні напрямки досліджень музейної педагогіки.

Поняття про музейну педагогіку. Причини та обставини, що сприяли формуванню музейної педагогіки як наукової дисципліни. Формування нової освітньої концепції музею. Основою культурно-освітньої діяльності є

аксіологічна концепція, сутністю якої є формування у відвідувачів ціннісного ставлення до культурно-історичного надбання. Музейна аудиторія сприймається не як об'єкт навчання і виховання, а як рівноцінний учасник комунікативного процесу, діалогу, що здійснюється в музейному середовищі. Проблема результативності музейної комунікації, впливу музею на різні групи відвідувачів, ефективності тих чи інших форм. Потреба в появі особливого типу музейного фахівця, зданого засвоїти музейну реальність в її педагогічному аспекті. Інтеграція музеєзнавства з іншими науковими дисциплінами (педагогікою, психологією). Специфіка музейної освіти. Визначення, предмет і проблемне коло музейної педагогіки. Музейна педагогіка – наукова дисципліна на стику музеєзнавства, педагогіки і психології, що розглядає музей як освітню систему; область науково-практичної діяльності сучасного музею, орієнтовану на передачу культурного досвіду через педагогічний процес в умовах музейного середовища. Предмет музейної педагогіки становлять зміст, методи, форми і особливості педагогічного впливу музею на аудиторію. Етапи розвитку вітчизняної музейної педагогіки. Область музейної педагогіки – всі види контактів музею з аудиторією, способи звернення до людини як учасника процесу музейної комунікації. Напрямки досліджень у сфері музейної педагогіки. Проблема освітньої специфіки музею (навіщо люди ходять до музею?). Ефективність музейної комунікації («що» і «як» сприймає музейний відвідувач?). Вивчення музейної аудиторії. Створення й апробація нових методик, програм, експозицій для різних категорій відвідувачів. Форми взаємодії з партнерами музею по культурно-освітній діяльності. Вивчення історії музейно-педагогічної думки й культурно-освітньої діяльності музею. Цільові музейно-педагогічні програми: компоненти, методичні принципи, алгоритми розробки. Форми і практичні методи музейно-педагогічної діяльності. Методи формування світогляду і методи формування поведінки. Метод асоціативного сприйняття. Імпресивні та експресивні методи.

Практичне заняття 1-2.

1. Культурно-освітня діяльність музеїв у сучасних умовах.
2. Теорія музейної комунікації і освітній напрямок роботи музеїв.
3. Музейна педагогіка: визначення, предмет і проблемне коло науки.
4. Напрямки досліджень у сфері музейної педагогіки.
5. Етапи розвитку музейної педагогіки: вітчизняні традиції та світові школи.
6. Цільова музейно-педагогічна програма.

7. Складові організаційного компоненту технологічного процесу створення музейно-педагогічних програм.

Тема 4. Суть і специфіка музейної екскурсії.

Поняття «екскурсія»: походження терміну та сучасне визначення. Екскурсія – колективний огляд музею, історичного місця, виставки, об'єкту природи та ін. за певним маршрутом під керівництвом екскурсовода. Характерні ознаки екскурсії (пріоритет зорового сприйняття, котре супроводжується необхідним коментарем, живе спостереження, рухома активність екскурсантів, колективність огляду, організований характер, керівництво екскурсовода, тематичність). Музейні та поза музейні екскурсії. Екскурсія як основна форма культурно-освітньої роботи музеїв порівняно з іншими формами. Об'єкти екскурсійної роботи в музеї (музейні предмети, експозиція, фондосховище). Музейні предмети як основні та додаткові об'єкти екскурсій. Об'єктом показу може бути музейний предмет як такий, якась виділена властивість чи якість експонату, певна подія чи явище, пов'язані з ним, фрагмент (деталь чи властивість) музейного предмету. Основні і додаткові об'єкти екскурсійного показу. Критерії відбору об'єктів екскурсійного показу. Співвідношення показу автентичних пам'яток, науково-допоміжного і текстового матеріалу. Будівля музею як об'єкт екскурсійної роботи. Місто як об'єкт екскурсії: специфіка екскурсійного показу. Пам'ятки історії та культури як об'єкти екскурсій (історичні, археологічні, архітектурні, пам'ятки мистецтва). Психолого-педагогічні основи екскурсії. Порівняння, відмінності, асоціації, використання попереднього досвіду екскурсантів. Принципи цілеспрямованості, тематичності, науковості, доступності, наочності, конкретності, доказовості. Логічна система побудови екскурсії. Класифікація екскурсій (за профілем, за місцем проведення, за широтою охоплення і характером тематики, за темами профільної музею наукової дисципліни, за характером використання об'єктів, за цільовою спрямованістю, за складом екскурсантів, за способом пересування).

Практичне заняття 3.

1. Визначення і характерні ознаки екскурсії.
2. Класифікація екскурсій.
3. Об'єкти екскурсійної роботи у музеї.
4. Місто як об'єкт екскурсії.
5. Пам'ятки історії та культури як об'єкти екскурсійного показу.

Тема 5. Підготовка музейної екскурсії.

Аспекти методики екскурсійної справи у музеях. Формування та визначення екскурсійної тематики музею. Етапи підготовки музейної екскурсії. Формулювання теми та визначення мети екскурсії. Тема екскурсії – коротке, концентроване формулювання її теми, кола питань, плану, мети. Тема визначає відбір об'єктів і матеріалу, їх трактування, методи проведення екскурсії. Визначення характеру екскурсії. Мета – головні завдання, котрі потрібно досягти в процесі екскурсії. Складання бібліографії; вивчення джерел, літератури, експозиції та експонатів, даних фондової документації. Відбір експонатів для екскурсійного показу й складання структури екскурсії; розробка маршруту. Відбір експозиційних підтем і комплексів для екскурсії. Оптимальна тривалість екскурсій для різних вікових груп відвідувачів. Надмірне перевантаження об'єктами і велика тривалість екскурсій стомлюють екскурсантів. Проведення хронометражу під час підготовки екскурсії. Робота над змістом екскурсії (основною частиною, вступом, завершенням). Складання тематичної структури екскурсії, уточнення складу експонатів і послідовності їх показу, змісту розповіді. Формулювання висновків, узагальнень, складання плану вступної бесіди і завершення, питань, які будуть задаватися під час бесіди з екскурсантами. Продумування оптимальних прийомів показу експонатів та логічних переходів від одного об'єкту до іншого. Робота над методикою проведення екскурсії, визначення найдоцільніших методів і прийомів. Підготовка й оформлення документації (розгорнутий план екскурсії, довідковий матеріал). Прийом екскурсії та включення її до екскурсійної тематики музею. Робота над вдосконаленням екскурсії; складання методичних розробок. Методична розробка екскурсії – документ, що являє собою уточнений розгорнутий план екскурсії з методичними вказівками, визначає об'єкти і прийоми показу, маршрут і тривалість.

Практичне заняття 4-5.

1. Формулювання теми і визначення мети екскурсії.
2. Складання бібліографії, рекомендованого списку літератури для підготовки екскурсії, вивчення джерел.
3. Вивчення експозиції та експонатів у процесі підготовки екскурсії.
4. Правила відбору експонатів для екскурсійного показу.

5. Розробка маршруту екскурсії.
6. Структура екскурсії і робота над її частинами.
7. Оптимальні прийоми показу експонатів і логічні переходи від одного об'єкту до іншого.
8. Оформлення документації з підготовки екскурсії.

Тема 6. Проведення музейної екскурсії.

Екскурсійні методи і прийоми. Визначення методів та їх систематизація. Загальні та окремі методики проведення екскурсій. Екскурсійний показ: особливості методу. Попереднє вивчення місця показу. Поєднання показу з елементами самостійного огляду об'єкту екскурсантами. Три рівня методу екскурсійного показу (попередній огляд демонстрованого об'єкту, попереднє орієнтування на об'єкт, ефект неочікуваності; аналіз, детальний огляд об'єкту; показ деталей). Прийом уявної реконструкції пам'ятного місця. Метод показу наочних посібників. Прийоми демонстрації об'єкту, словесної реконструкції, порівнянь. Екскурсійна розповідь: розповідно-описова і логічна функції розповіді. Форми методу розповіді: опис (картинний, аналітичний), характеристика (описова, аналітична, узагальнююча, цитата), пояснення, конкретизація змісту, коментування, інструктаж). Розмірковування, докази, висновки та узагальнення, логічні переходи. Використання на екскурсіях творів художньої літератури, документів, мемуарів. Довідка на екскурсії. Прийом локалізації подій. Бесіда в процесі екскурсії. Застосування методу питань-відповідей. Питання екскурсантів до екскурсовода. Моторні прийоми проведення екскурсії (прийоми вивчення об'єктів показу, пов'язані з пересуванням екскурсантів). Розвиток у екскурсантів просторових уявлень (топографічні уявлення, «уявна карта»). Пересування як засіб пізнання просторових відношень, котре дає можливість відчувати розміри об'єкту показу. Пересування, поєднане з оглядом пам'ятки, експонату як спосіб глибшого сприйняття об'єкту показу в цілому та його окремих частин. Пересування як суттєвий момент вивчення об'єкту, важливий за своїм психологічним впливом. Пересування, метою якого є відтворення події, обстановки. Введення групи до будинку чи на територію, де відбувалася подія з метою відтворення обстановки та динаміки події. Додаткові та особливі прийоми проведення

музейних екскурсій (застосування звукозаписів, відеозаписів, діючих експонатів, тощо). Портфель екскурсовода.

Способи активізації пізнавальної діяльності екскурсантів: ілюстративно-пізнавальний (під керівництвом екскурсовода під час огляду об'єктів екскурсанти отримують знання у готовому вигляді), репродуктивний (під керівництвом екскурсовода екскурсанти самі відтворюють відомий їм за попереднім досвідом матеріал, що входить до змісту екскурсії), частково пошуковий (під керівництвом екскурсовода екскурсанти самі витягують знання про окремі зв'язки в наочному об'єкті чи пов'язані з ним опосередковані дані, котрі екскурсовод використовує під час формулювання висновку), дослідницький (під керівництвом екскурсовода екскурсанти в процесі сприйняття самі видобувають знання про зовнішній вигляд об'єкту і відношення і на цій основі вирішують проблему, формулюють висновки і узагальнення). Проблемна ситуація (умови, за яких екскурсанти мають стати учасниками рішення проблеми, яка раніше їм не зустрічалась). Умови активізації пізнавальної діяльності екскурсантів. Типи поведінки екскурсантів у колективі. Підготовка і проведення комплексної екскурсії (об'єктами якої є музейні експозиції та поза музейні пам'ятки). Методика проведення міської пішохідної екскурсії. Методика проведення автобусних екскурсій. Деякі правила проведення екскурсій: майстерність екскурсовода.

Практичне заняття 6-7.

1. Характеристика методів проведення екскурсії.
2. Особливості та практичні прийоми методу екскурсійного показу.
3. Особливості та практичні прийоми методу екскурсійної розповіді.
4. Особливості та практичні аспекти моторних прийомів проведення екскурсії.
5. Способи активізації пізнавальної діяльності екскурсантів.
6. Особливості підготовки і проведення комплексної екскурсії.
7. Підготовка і проведення автобусної екскурсії.
8. Майстерність екскурсовода.

Тема 7. Вдосконалення музейних екскурсій.

Методична робота з вдосконалення музейних екскурсій. Узагальнення досвіду екскурсійної роботи. Контроль за якістю екскурсій. Прослуховування екскурсій, взаємне прослуховування, прослуховування фрагментів. Надання допомоги екскурсоводам у підвищенні теоретичного рівня їх екскурсій та методичної майстерності. Узагальнення і поширення позитивного досвіду. Прослуховування нових екскурсоводів. Детальний розбір екскурсій та надання рекомендацій. Рецензування індивідуального тексту екскурсій. Форма складання рецензії (загальні дані, зміст екскурсій, методика проведення, мова екскурсовода, висновки і рекомендації). Основні критерії оцінки якості екскурсій (зміст екскурсій, методика проведення, послідовність і логічність викладення матеріалу, вміння зробити висновки й узагальнення, демонстрація екскурсійних об'єктів, поєднання показу й розповіді, використання прийомів реконструкції, порівняння, бесіди, встановлення контакту зі слухачами, організація групи, відповіді на запитання, розподіл часу за основними розділами екскурсій, дотримання маршруту, мова екскурсовода, її зрозумілість, правильність, багатство, художня виразність, емоційність, дикція). Оглядові рецензії. Співбесіда. Детальний розбір екскурсій, надання рекомендацій. Підготовка і підвищення кваліфікації екскурсоводів у музеї. Індивідуальна підготовка екскурсоводів у музеї. Курси з підготовки екскурсоводів. Підвищення кваліфікації екскурсоводів.

Практичне заняття 8.

1. Узагальнення досвіду екскурсійної роботи у музеї.
2. Проведення прослуховування екскурсій.
3. Рецензування екскурсій.
4. Методи підвищення кваліфікації екскурсоводів у музеї.

Змістовий модуль 2.

Розділ 2. Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв. Музей і школа. Менеджмент і маркетинг у музейній справі.

Тема 8. Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв.

Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв: екскурсія, лекція, консультація, наукові читання (конференції, сесії, засідання), клуб (гурток, студія), конкурс (олімпіада, вікторина), зустріч з цікавою людиною, концерт (літературний вечір, театралізована вистава, кіносеанс), музейне свято, історична гра. Основні характеристики базових форм: традиційні – нові, динамічні – статичні, групові – індивідуальні, що задовольняють потребу в отриманні знань – у рекреації, мають на увазі пасивну – активну поведінку аудиторії. Екскурсія (традиційна форма, динамічна, групова, задовольняє потребу в пізнанні, пасивна поведінка аудиторії). Музейна лекція (традиційна форма, групова, пріоритет раціонального сприйняття, використання музейних матеріалів). Тематичні цикли лекцій, лекторії вихідного дня, виїзні лекції. Консультація (традиційна форма, індивідуальна, мало поширена). Комп'ютерні довідково-інформаційні програми. Наукові читання (традиційна форма, групова, задовольняє потребу в пізнанні). Музейні гуртки, студії, клуби (спрямовані на залучення людей до активної діяльності). Форми, спрямовані на задоволення рекреаційної потреби відвідувачів (зустріч з цікавою людиною, концерти, літературні вечори, театралізовані вистави, кіно перегляди). Музейне свято (нова форма, динамічна, активна участь відвідувачів). Музейна гра (нова форма, одна з найефективніших форм культурно-освітньої діяльності музеїв, що сприяють розвитку історичної свідомості). Додаткові характеристики базових форм: прості – комплексні, разові – циклові, музейні – поза музейні, комерційні – некомерційні.

Практичне заняття 9-10.

1. Особливості музейної лекції.
2. Консультація у музеї.
3. Проведення у музеях наукових читань.
4. Музейні клуби, гуртки, студії.
5. Музейні конкурси, олімпіади, вікторини.
6. Зустріч з цікавою людиною як форма культурно-освітньої роботи.
7. Проведення концертів у музеях.
8. Музейне свято.
9. Історична гра у музеях.

Тема 9. Музейна аудиторія та її вивчення.

Визначення поняття «музейна аудиторія» (сукупність людей, об'єднаних інтересом до музею, що знаходить вираження в певній активності й мотивації його відвідання, отже, залучених до сфери культурно-освітньої діяльності музею). Параметри для опису музейної аудиторії: за соціально-демографічними ознаками (освітній рівень, рід занять, стать, вік, місце проживання), за виявленням активності по відношенню до музею (реальна та потенційна аудиторія, частота відвідання музею, нестабільна та постійна аудиторія), за спрямованістю інтересів на певні форми культурно-освітньої діяльності (аудиторії виставок чи лекторіїв, тематичних вечорів та концертів, відвідувачі «вихідного дня»), за ступенем підготовки і готовності до сприйняття (відвідувачі з високим рівнем підготовки («знавці»), з середнім рівнем, «випадкові», музейна культура відвідувача), за обставинами відвідування музею. Динаміка музейної аудиторії. Початок формування музейної аудиторії у ХІХ ст. Демократизація і різке зростання чисельності аудиторії в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. «Боротьба за відвідувача», «масовість охоплення» населення у 1920-30-х р. р. «Музейний бум» 1960-х р. р. ХХ ст. Цілеспрямоване формування аудиторії 1970-80-х р. р. Омолодження музейної аудиторії в останні десятиліття. Методи дослідження музейної аудиторії (соціологічні дослідження, анкетне опитування, інтерв'ю, візуальні спостереження за оглядом експозиції, анкетування місцевих мешканців, опитування експертів). Історія досліджень музейної аудиторії.

Практичне заняття 11.

1. Поняття «музейна аудиторія» і параметри для її опису.
2. Динаміка музейної аудиторії.
3. Методи досліджень музейної аудиторії.
4. Історія досліджень музейної аудиторії.

Тема 10. Проблеми взаємодії музею і школи.

Концепція взаємодії музею і школи у 1920-30-х роках; її зміна з кінця 1980-х – початку 1990-х років. Принципи взаємного доповнення музейної і шкільної сфер освіти. Створення спеціалізованих музейних програм для дітей та підлітків. Особливості музейної роботи з дошкільнятами та молодшими школярами, врахування вікових особливостей дитячої аудиторії. Дидактичні ігри. Екскурсійна робота з дітьми. Робота з учнями середніх і старших класів. Пізнавальні інтереси школярів середнього і старшого віку, специфіка сприйняття експозиції. Робота музею зі студентами. Проблеми взаємодії

музею і школи (брак ресурсів: обмежений час на відвідування музеїв, недостатність фінансування для організації екскурсій; формальний підхід: часто взаємодія зводиться до формальних екскурсій, котрі не завжди відповідають навчальній програмі та потребам учнів; відсутність координації: недостатній зв'язок між музеями і школами, котрий міг би зробити програми ефективнішими та інтегрованими в освітній процес; протиріччя у програмах: програми музеїв не завжди враховують вікові та психологічні особливості дітей). Перспективи взаємодії музею і школи (розвиток пізнавального інтересу: музеї можуть бути майданчиком для поглибленого вивчення предметів і розвитку пізнавального інтересу у школярів; інтерактивне навчання: використання інтерактивних експонатів і технологій для створення більш цікавого процесу навчання; розвиток практичних навичок: проектна діяльність і майстер-класи на базі музеїв можуть допомогти у розвитку дослідницьких і творчих здібностей; формування цінностей: відвідини музеїв допомагають виховувати в учнів любов до історії, культури, мистецтва, розвивати патріотичні почуття; створення шкільних музеїв: шкільні музеї дозволяють учням краще зрозуміти історію школи, краю, країни, а також розвивати навички дослідницької діяльності).

Практичне заняття 12.

1. Музейні програми для дітей і підлітків.
2. Робота музею з дошкільнятами і молодшими школярами.
3. Робота музею з учнями середніх і старших класів.
4. Проблеми взаємодії музею і школи.
5. Перспективи взаємодії музею і школи.

Тема 11. Менеджмент у музейній справі.

Поняття «менеджмент». Сучасний музейний менеджмент. Основні напрямки музейного менеджменту (управління колекціями: комплектування, облік, зберігання і реставрація музейних предметів; науково-дослідницька діяльність: проведення досліджень, публікація результатів і підготовка методичних матеріалів; культурно-освітня і експозиційна діяльність: організація експозицій, виставок, екскурсій тощо; адміністративне і фінансове управління: ведення справочинства, управління персоналом, контроль за безпекою і збереженістю колекцій; консультативна робота: надання інформації про музей і його послуги, вирішення конфліктних ситуацій). Методи управління (адміністративні, економічні, соціально-психологічні). Управлінські функції планування, організації, мотивації, контролю, прийняття рішень і комунікації. Стратегічне планування. Стадії

розробки перспективного плану. Формулювання місії музею. Аналіз існуючого стану речей. Визначення загального напрямку розвитку. Розробка стратегії, яка відповідає поставленій меті. Забезпечення бюджету. Розробка механізму моніторингу і оцінки ефективності роботи. PEST і SWOT аналізи. Фандрейзінг і його технології. Технології стосунків з громадськістю.

Практичне заняття 13.

1. Музейний менеджмент і його напрямки.
2. Методи управління у сучасному музейному менеджменті.
3. Особливості стратегічного планування у музеї.
4. Приклади PEST і SWOT аналізів у музеях.
5. Фандрейзінг у сучасних музеях.

Тема 12. Музейний маркетинг.

Поняття «маркетинг» (система заходів, спрямованих на максимально вигідний збут продукції, а також інфраструктура з реклами товару, вивченню і формуванню попиту). Завдання музейного маркетингу. Форми залучення ресурсів (пряма і опосередкована). Аналіз реальної і потенційної музейної аудиторії. Концепція маркетингу «four Ps». Концепція чотирьох додаткових Р. Стратегічні напрямки музейного маркетингу (презентація і просування музею і його діяльності; презентація і просування конкретних товарів чи послуг). Пропозиції музейного «товару» (експозиції, виставки, різні форми культурно-освітньої діяльності, книги, каталоги, буклети і т. ін., відео та інші видання, що використовують сучасні інформаційні технології, тощо). Джерела поповнення прибутків музею (продаж прав на виробництво репродукцій, музейний магазин, кафе, ресторан, вхідна платня, членські внески «друзів музею» тощо). Визначення і класифікація ринків. Схема класифікації попиту. Процес планування маркетингу для музею. Формування корпоративної пропозиції. Процес дифузії інновацій. Інформування потенційної аудиторії та реклама музейної пропозиції. Паблісіті.

Практичне заняття 14.

1. Визначення і головні завдання музейного маркетингу.
2. Стратегічні напрямки музейного маркетингу.
3. Планування маркетингу для музею.
4. Можливі джерела поповнення прибутків музею.
5. Роль інформування потенційної аудиторії музею і реклами музейної пропозиції.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом без безпосереднього контакту з викладачем, оскільки відбувається у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Основна мета її полягає в покращенні професійної підготовки спеціалістів, що спрямоване на формування системи фундаментальних і професійних знань, умінь і навичок. Як самостійна форма організації навчання, СРС здатна забезпечити самостійний пошук необхідної інформації, творче сприйняття й осмислення навчального матеріалу під час аудиторних занять, різноманітні форми пізнавальної діяльності студентів на заняттях і в поза аудиторний час, розвиток аналітичних здібностей, навичок контролю та планування навчального часу, виробку вмінь і навичок раціональної організації навчальної праці.

Завданнями СРС є:

- засвоєння матеріалу тем, що розглядалися на лекційних заняттях (робота з конспектами лекцій, рекомендованими джерелами та науковою літературою);
- підготовка рефератів та виступів на заняттях;
- підготовка контрольних робіт, конспектів, тестів;
- підготовка курсових і магістерських робіт.

Обов'язковою формою самостійної роботи є написання студентами рефератів. Реферат, як одна з форм наукового дослідження, не може бути дослівним переказом підручників і навчальних посібників. Наступним кроком є оформлення плану реферату, в якому кожному розділу має відповідати логічна структура і загальний обсяг тексту.

Текст реферату ділиться на три основні частини: вступ, основна частина та висновки.

1. Вступ є ключовою частиною, де відбувається постановка проблеми, яка буде розглядатися в есе. У вступі слід обґрунтувати актуальність обраної теми, визначити її наукову або практичну значущість. Вступ повинен бути лаконічним і готувати читача до глибшого аналізу.

2. Основна частина є найбільшою за обсягом. У ній розкривається сутність проблеми, аналізуються аргументи та контраргументи, висловлюється позиція автора. Важливо, щоб матеріал подавався логічно та послідовно, з опорою на наукові джерела та факти. Наприкінці кожного розділу рекомендується підбивати короткі висновки, що узагальнюють основні ідеї.

3. Висновки є заключною частиною реферату. У них підбиваються підсумки проведеного дослідження, формулюються результати та робляться узагальнення. Висновки повинні бути чіткими, лаконічними та відповідати поставленим у вступі меті й завданням. У разі необхідності можна вказати питання, які залишилися нерозкритими й можуть стати основою для подальших досліджень.

Завершальним етапом є оформлення списку використаних джерел і літератури. Він подається в алфавітному порядку: спочатку джерела українською мовою, потім іншомовні. Обов'язково зазначаються всі джерела, використані для підготовки реферату, а також інша література, що була вивчена в процесі роботи. Для реферату рекомендується використати щонайменше 5 різних джерел, включаючи наукові статті, монографії та інші матеріали. Використання лише одного джерела є неприпустимим і може бути кваліфіковане як плагіат.

Посилання на джерела мають бути оформлені відповідно до одного з двох основних форматів:

- Посторінкові посилання: бібліографічні відомості подаються внизу сторінки, на якій використане джерело згадується вперше. Після цитати ставиться порядковий номер посилання, а внизу сторінки наводиться відповідний запис із номером сторінки, звідки взята інформація.

- Кінцеві посилання: після цитати у квадратних дужках зазначається номер джерела зі списку літератури та номер сторінки. Повний перелік джерел подається в кінці роботи.

Усі посилання мають бути коректними, а використання джерел ретельно перевірено, щоб уникнути непорозумінь чи звинувачень у недобросовісності.

Вимоги до оформлення:

- 3-5 сторінок основного тексту (формат А4)
- Шрифт – Times New Roman;
- Кегль – 14;
- Міжрядковий інтервал – 1,5;
- вирівнювання тексту – по ширині;
- поля – по 2 см;
- Мова – українська.

Теми рефератів для самостійної роботи

1. *Форми і практичні методи музейно-педагогічної діяльності _____ музею, музейно-педагогічні програми.*
2. *Культурно-освітня діяльність _____ музею. (За приблизним планом: 1. Базові форми культурно-освітньої діяльності музею, їх особливості. Тематика екскурсій. 2. Чи проводяться у музеї дослідження аудиторії? 3. Взаємодія зі школою, «дитячий» напрямок культурно-освітньої роботи).*

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Головна ознака екскурсії – пріоритет

а) словесного коментарю; б) зорового сприйняття; в) моторного сприйняття.

2. Для відвідувачів, котрі вперше прийшли до музею, найчастіше проводять екскурсії:

а) тематичні; б) оглядові; в) навчальні; г) методичні.

3. До традиційних форм культурно-освітньої діяльності музею НЕ відноситься:

а) екскурсія; б) лекція; в) конференція; г) музейне свято.

ПИТАННЯ НА ІСПИТ

1. Особливості культурно-освітньої роботи музеїв у сучасних умовах.
2. Визначення, предмет і проблемне коло музейної педагогіки.
3. Напрямки досліджень у сфері музейної педагогіки.
4. Суть і специфіка музейної екскурсії.
5. Екскурсія в порівнянні з іншими формами культурно-освітньої діяльності музею.
6. Об'єкти екскурсійної роботи в музеях.
7. Місто як об'єкт екскурсії.
8. Пам'ятки історії та культури як об'єкти екскурсії.
9. Психолого-педагогічні основи екскурсії.
10. Класифікація екскурсій.
11. Формування і визначення екскурсійної тематики музею.
12. Етапи підготовки музейної екскурсії.
13. Маршрут екскурсії.
14. Структура екскурсії.
15. Методична розробка екскурсії.
16. Прийоми проведення екскурсії.
17. Екскурсійний показ.
18. Екскурсійна розповідь, опис, пояснення.

19. Бесіда у процесі екскурсії.
20. Моторні прийоми проведення екскурсій.
21. Способи й умови активізації пізнавальної діяльності екскурсантів.
22. Додаткові та особливі прийоми проведення екскурсій.
23. Правила проведення екскурсій.
24. Підготовка й проведення комплексної екскурсії.
25. Проведення міської пішохідної екскурсії.
26. Проведення автобусних екскурсій.
27. Майстерність екскурсоводів.
28. Вдосконалення музейних екскурсій.
29. Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв.
30. Музейна аудиторія та її вивчення.
31. Параметри для опису музейної аудиторії.
32. Динаміка музейної аудиторії.
33. Прийоми досліджень музейної аудиторії
34. Історія та результати досліджень музейної аудиторії.
35. Проблеми взаємодії музею та школи.
36. Музейний менеджмент.
37. Музейний маркетинг.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтпрес, 2007.
2. Байкеніч Г., Охрімчук О. Революція в музеї : посібник щодо оновлення змісту експозицій шкільних музеїв. Дніпро: ЛІРА, 2021. 188 с.
3. Белікова М. Запровадження інноваційних технологій в музеях України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2015. Т. 3, № 43. С. 326-330

4. Белікова М. В. Основи музеєзнавства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Белікова, В. М. Зайцева ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : ТОВ “ЛПРС” ЛТД, 2015.– 180 с.
5. Белофастова Т. Ю. Педагогічні засади діяльності музею як соціально-культурного центру: Автореф. дис.... канд. пед. наук. К., 2003.
6. Бондарець О. В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі // Магістеріум. - 2018. – Вип. 71. – С. 36-42.
7. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник / Перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2003.
8. Власюк Г. М, Зосимовин О. Ю., Хададова М. В. Музеєзнавство та архівна справа: Навч.-метод. посібн. - Житомир, 2006.
9. Гаврилюк С. В. Інтеграція музеїв в освітній процес: світові та українські практики / Сучасний музей як соціальний та освітній простір. 2024. Т. 2, № 14. С. 3–8.
10. Гайда Л. А. Музеєзнавство в закладах освіти: Навч.-метод. посіб / Кіровоград, обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. - Кіровоград, 2006.
11. Гайдай О. М. Музеєзнавство: навч. посіб. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 212 с.
12. Горішевський П., Дейнега М., Ковалів М. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. - Івано-Франківськ, 2005.
13. Джинджоян В. В., Торяник В. М., Хрідочкін А. В. Екскурсологія: підручник/ За ред. В. О. Негодченка. Дніпро : ДГУ, 2022. 370 с.
14. Довгий С., Топузов О., Батієв В. Музейна педагогіка в науковій освіті. – К.: Нац. центр «МАН України», 2020. - 334 с.
15. Доманський В. А. Музейна справа. – К. : Основа, 2013. – 864 с.
16. Дудар О. В. Актуальність і перспективи музейної педагогіки. / Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали VI щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. Київ, 2016. С. 16–24.
17. Закон України «Про музеї та музейну справу». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 25, ст. 191.
18. Івашина К. Управління діяльністю музейної установи історико-культурного профілю. - Київ, 2023. 109 с.
19. Караманов О. Музейна педагогіка в системі сучасної освітньої парадигми та поширення наукових знань. / Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної

- конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ. Біла Церква : видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019. С. 48–50.
20. Караманов О. Розвиток пізнавальної активності учнів засобами музейної педагогіки // Рідна школа. – 2008. - № 1/2.
21. Караманов О. В. Проблема методу в музейній педагогіці / Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів, 2007. Вип.6.
22. Кардаш Н. В. Музейна педагогіка: ретроспективний аналіз / Педагогічні науки. Збірник наукових праць. 2015. Вип. 125. С. 46–57.
23. Карсим І. А. Культурно-освітня робота музеїв: Навчальний посібник. – К.: АлЮр, 2007.
24. Ковчин Н. Психолого-педагогічні аспекти музейної педагогіки як засобу формування особистості старшокласників. / Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ. Біла Церква : видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019. С. 56–58.
25. Кравченко І. А. Основи музеєзнавства: підручник для студентів закладів вищої освіти. – К.: Видавець Олег Філюк, 2019. – 288 с.
26. Курченко Т. Є. Інноваційні форми культурно-освітньої діяльності музейних установ України у світлі сучасних потреб інформаційного суспільства / Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : Тези доповідей міжнародної наукової конференції 24–27 вересня 2012 р., м. Київ, Україна (до 20-річчя кафедри культурології). – Київ : Стародавній світ, 2012. – С. 79–81.
27. Мазур В. Роль музеїв в активізації пізнавальної діяльності учнівської молоді. / Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ. Біла Церква : видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019. С. 221–226.
28. Музеєзнавство: словник базових термінів / уклад.-упоряд. Л. М. Міненко; за заг. ред. В. В. Карпова. – К.: Фенікс: Національний військово-історичний музей України, 2013. – 152 с.
29. Невмержицька О. Музейна педагогіка: до визначення поняття // Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 67. Т. 1, 2023. – С. 381-386.
30. Нездоймінов С. Організація екскурсійних послуг: навчально-методичний посібник. Одеса : Астропринт. 2011. - 177 с.
31. Основи музейної педагогіки: метод. вказівки і текст лекцій до спецкурсу / уклад. О. В. Караманов – Л. : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 66 с.

32. Панас Н. Музеї ХХІ століття в умовах глобалізації: нові смисли, виклики та тенденції. / *Historical and cultural studies*. Т. 3, № 1. С. 93–96.
33. Покоłodна М. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «екскурсознавство». Харків: ХНАМГ, 2007 р.
34. Прищепа О. П. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник. Рівне, 2006. – 104 с.
35. Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство. – К.: Знання, 2008.
36. Салата О. О. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Історія». – Вінниця, 2015. – 164 с.
37. Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 128 с.
38. Снагощенко В. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя історії засобами музейної педагогіки : автореф. ... дис канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 21 с.
39. Тіммер Д. Інтерактивні програми і робота з предметами // *Музей: менеджмент і освітня діяльність*. – Львів: Літопис, 2009. – С. 170–177.
40. Торяник В. М., Хрідочкін А. В., Джинджоян В. В. Основи музеєзнавства. Навчальний посібник. – К.: «Каравела», 2024. – 300 с.
41. Удовиченко І. Принципи музейної педагогіки в період переосмислення ролі музею в суспільстві. / *Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ. Біла Церква : видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019. С. 99–102.*
42. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А. та ін. Історія екскурсійної справи в Україні: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004.
43. Червінська І. Музейна педагогіка як інструмент взаємодії закладів освіти і музеїв у сучасному соціокультурному просторі. // *Освітні обрії*. 2019. № 2. С. 16–21.
44. Червінська І., Червінський А. Музей як соціокультурний інститут та освітній центр духовного розвитку суспільства / *Acta paedagogica volynienses*. Т. 10, № 5. С. 131–136.
45. Шевченко В. В., Ломачинська І. М. Музеєзнавство: Навч. посібник для дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2007.
46. Якубовський В. І. Музеєзнавство. – К., 2010.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Етапи розробки екскурсії. <https://studfile.net/preview/5128012/page:5/>
2. Ємельянов Б. В. Сутність екскурсії. Туристична бібліотека InfoTour.in.ua. URL: https://infotour.in.ua/ekskurs12.htm#google_vignette
3. Король О. Д. Методика проведення екскурсії. Все про туризм: туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net/books_ukr/korol-ekskurs2-4-1.htm
4. Король О. Д. Сутність та основні поняття екскурсійної діяльності. MegaLib.com.ua. Електронна бібліотека онлайн MegaLib.com.ua. URL: http://megalib.com.ua/content/7976_51_Sytnist_ta_osnovni_ponyattya_ekskursiinoi_diyalnosti.html#google_vignette
5. Музеї світу Режим доступу: <http://www.globmuseum.info/Metki/muzei-evropy/>
6. Музеї та галереї Європи <http://aurzone.org.ua/msW/museumbesteurope01.htm>
7. Музей, райське місце для дітей. – Режим доступу: <https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/21182027.html>.
8. Найвидатніші музеї світу. URL: <http://vsviti.com.ua/2013/09/najvydatnishi-muzeji-svitu/>.
9. Паулик, А., Феєр, О., Штерр, Д. Особливості сучасного музейного менеджменту //Економіка та суспільство. 2024. Вип. 69. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5187/5130>
10. Суть та завдання музейного менеджменту. MegaLib.com.ua. Електронна бібліотека онлайн MegaLib.com.ua. URL: http://megalib.com.ua/content/7967_31_Syt_ta_zavdannya_myzeinogo_menedjmenty.html
11. Схема та етапи підготовки екскурсій, https://profosvita.online/courses/course-v1:Profosvita+CSM26+2023/courseware/34937d96b0904112a5eea02b1e46cfbe/9aa0f57f96af4dac8cf325068d2cbe92/?activate_block_id=block-v1%3AProfosvita%2BCSM26%2B2023%2Btype%40sequential%2Bblock%409aa0f57f96af4dac8cf325068d2cbe92

СЛОВНИК

А

Абонемент музейний – документ, який дає право відвідувати лекторій або інші музейні заходи протягом певного часу; є частиною документації науково-просвітницької роботи музею.

Аудиторія музейна - сукупність людей, залучених до сфери культурно-освітньої діяльності музеїв. Термін «А. м.» вживається у вітчизняному музеєзнавстві з 1970-х рр. (поряд з традиційним – музейний відвідувач, музейний глядач, публіка), коли формується підхід до музею як до особливої комунікативної системи (див.: *комунікація музейна*), що обумовив потребу у вивченні «зворотного зв'язку» між музеєм і суспільством. А. м. стає об'єктом соціологічного дослідження: вона характеризується за соціально-демографічними (стать, вік, освіта, професія, місце проживання і т. ін.) і соціально-психологічними (установки, норми, цінності, очікування і т. ін.) ознаками, ступенем активності по відношенню до музею (постійна і нестабільна, реальна і потенційна А. м.), особливостями сприйняття *експозиції музейної*, пов'язаними з рівнем підготовки відвідувачів (відвідувач високої, середньої підготовки, «випадковий», непрофільний та ін.). Центральне місце у вивченні А. м. займає з'ясування інтересів і потреб окремих категорій відвідувачів: батьків з дітьми, учнів, туристів та ін. А. м. динамічна: змінюється її кількісний склад, структура, запити – особливо у перехідні моменти суспільного життя (розширення соціального складу А. м. після 1917 р., «музейний бум» 1960-70-х рр., спад масового інтересу до музеїв на межі 1980-90-х рр.)

Б

Буклет – ілюстроване рекламне музейне видання з коротким текстом. Форму буклету мають короткі путівники, рекламні та інформаційні пам'ятки, проспекти виставок, квитки-сувеніри, програми, запрошення.

В

Видання музеїв відображають всю багатоманітність форм і напрямків музейної роботи, розкривають багатство музейних фондів. Специфіка музеїв як закладів водночас науково-дослідницьких і науково-просвітницьких визначає типологію В. м.: наукові (тематичні збірники, монографії, каталоги), методичні (посібники, рекомендації), інформаційні, науково-популярного, рекламного і довідкового характеру (каталоги, путівники, проспекти, бібліографічні вказівники, буклети, альбоми, листівки, афіші, плакати). В. м. можуть буди періодичними і такими, що продовжуються (праці, щорічники, повідомлення, бюлетені, журнали), часто містять водночас і результати наукових досліджень, і методичні рекомендації, і матеріали інформаційного характеру.

Найбільш поширені В. м. – музейні і виставкові каталоги, путівники, альбоми. Великі музеї видають наукові каталоги за розділами фондів або за видами мистецтва. Каталоги виставок не лише полегшують їх огляд, але з часом набувають важливого джерелознавчого значення. Науково-популярні каталоги музейних зібрань, колекцій, виставок призначені для широкої аудиторії і в доступній формі повідомляють основні відомості про найбільш популярну, порівняно невелику частину зібрання. Видання путівників має за мету в першу чергу популяризаторські цілі: розкрити тему експозиції, її структуру. Наукові альбоми для дослідницької роботи містять необхідний науково-довідковий апарат, науково-популярні призначені для популяризації музею і його зібрання, найцінніших музейних предметів. Часто альбоми випускають серіями.

Д

Дитячі музеї – тип спеціалізованих музеїв для дитячої аудиторії; склад колекцій, прийоми експонування, методи й форми роботи з відвідувачами мають у Д. м. свою специфіку, обумовлену орієнтацією на інтереси і потреби дітей, їх вікові й психологічні особливості.

Комплектування колекцій підпорядковане освітнім завданням і призначенню Д. м. і тісно пов'язані з його експозиційною діяльністю. Колекції Д. м. поряд з рідкісними й унікальними предметами включають також і такі, з якими дитина стикається у повсякденному житті, а також спеціально сконструйовані моделі, що слугують меті навчання. Важливого значення набувають експонати, котрих можна торкатися, приводити у рух,

використовувати в ігровій або продуктивній діяльності. У вирішенні експозиції простору, у відборі й компонованні матеріалу, в етикетажі все підпорядковано головній меті – зробити процес освіти творчим, радісним. З цією метою Д. м. прагнуть використовувати активні методики і спеціальні музейно-педагогічні програми, в яких синтезуються гра і навчання, спілкування і творчість. Причина створення Д. м. – освітньо-виховна. Вони виникають і отримують розвиток головним чином в період кризи традиційної системи освіти як альтернативні центри, що пропагують ідеї візуалізації освіти, виховання і активних форм навчання.

Е

Екскурсійна справа – галузь культурно-освітньої діяльності, основу якої становить екскурсія; передбачає ознайомлення з пам'ятками історії та культури, об'єктами природи, а також з видатними місцями. Е. с. об'єднує теорію, практику, методику, зміст, управління й організацію екскурсійної роботи.

Екскурсія музейна – форма культурно-освітньої діяльності музею, що оснований на колективному огляді об'єктів музейного показу під керівництвом фахівця з наперед визначеною темою та спеціальним маршрутом. Особливістю Е. м. є поєднання показу і розповіді при головній ролі зорового сприйняття, котре доповнюється враженнями моторного характеру: огляд з різних точок, на різних відстанях, в процесі переміщення людей у просторі. Побачене й почуте посилюється завдяки спільності емоцій, колективності переживань.

Е. м. поділяються за профілем музею (природничо-наукові, історичні, літературні музеї тощо), місцем проведення і об'єктами показу (по експозиції, по фондосховищам, включаючи відкрите зберігання фондів, по музейній території), цільовою спрямованістю (загальноосвітні, методичні, навчальні), широтою охоплення тематики (оглядові всім музеєм, тематичні, циклові) та складом екскурсантів (для дітей і для дорослих, для різних проф. груп, для місцевих мешканців і приїжджих, для однорідної аудиторії і різнорідної).

К

Комунікація музейна – різновид культурної комунікації; процес спілкування, передачі інформації, значень, змісту, котрий відбувається в музеї. Одне з фундаментальних понять сучасного музеєзнавства.

Культурно-освітня діяльність музеїв – один з основних напрямків музейної діяльності, що здійснюється у безпосередньому контакті з музейною аудиторією як у самому музеї, так і поза ним; складова частина музейної комунікації. Теоретична основа К. о. д. м. – музейна педагогіка. У процесі К. о. д. м. реалізується одна з соціальних функцій музею. Зміст К. о. д. м. виражається у формах організації роботи з музейною аудиторією.

П

Педагогіка музейна – наукова дисципліна на стику музеєзнавства, педагогіки і психології, предметом якої є педагогічні аспекти музейної комунікації. Розробляє нові методики (головним чином практичної роботи з відвідувачами) і музейно-педагогічні програми, вивчає історію освітньої діяльності музею, вплив музейних форм комунікації на музейну аудиторію.

Педагогічні музеї – профільна група музеїв, зібрання яких документують і відображають історію і сучасний стан народної освіти, зберігають пам'ятки педагогічної культури і використовують їх в наукових і освітньо-виховних цілях.

Позамузейні форми роботи – форми культурно-освітньої роботи, що здійснюються поза музеєм з використанням музейних колекцій (виїзні заходи, пересувні виставки тощо).

Р

Рекламно-видавнича діяльність – один з напрямків музейної діяльності, пов'язаний з популяризацією музеїв і музейних знань. Використовуються різноманітні методи Р. в. д.: випуск друкованої і сувенірної продукції, теле і радіопрограм, фільмів, відеопродукції, проведення прес-конференцій, конкурсів на знання музею. Проводяться пошуки нестандартних

шляхів Р. в. д. – підготовка спеціальних видань для дітей, телеігор, створення спеціальних відеотек для обміну теле і відеопрограмами, мережі магазинів з продажу видань музеїв і копій експонатів у аеропортах і за кордоном, музейних консорціумів для спільної Р. в. д. Серед комітетів ІКОМ існує також Міжнародний комітет з позамузейних зв'язків і маркетингу, одним з напрямків якого є дослідження в області реклами і бізнесу.

С

Свято музейне – комплексна форма культурно-освітньої діяльності музею, основана на різних прийомах активізації аудиторії музейної, що посилюють емоційний вплив: театралізації, гри, застосуванні особливої атрибутики, ритуалів. Проводиться за попередньо розробленим сценарієм за участю творчих колективів, різних суспільних організацій. В С. м. поряд з музейними колекціями широко використовуються нерухомі пам'ятки історії та культури, розташовані поза музеєм, пам'ятні місця, площі й вулиці міста тощо. Має масовий характер і сприяє розширенню музейної аудиторії. С. м. отримує поширення з поч. 1980-х рр., коли в культурно-освітній діяльності музею переважає завдання задоволення потреб людей у відпочинку і рекреації. Поява С. м. свідчить про зростання ролі музею у збереженні народного мистецтва, традицій, обрядів та інших форм непередметного побутування історико-культурного надбання.

Соціологія музейна – наукова дисципліна на стику соціології культури і музеєзнавства, що вивчає функціонування музею як соціального інституту; місце в його діяльності суспільних потреб і запитів, вплив музею на суспільство, специфіку функціонування пам'яток історії та культури в музейному середовищі, ставлення різних груп населення до музею, їх потреби і ціннісні орієнтації.

Ш

Шкільні музеї – різновид музеїв начальних закладів і музеїв педагогічного профілю. Створюються і функціонують у загальноосвітніх школах з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальної і творчої активності учнів, формування у них навиків ціннісно-орієнтованого ставлення до історико-культурної спадщини.